

ŁUKASZ KIEŁPIŃSKI

ZARZĄDZANIE AMBIWALENCJĄ

POLSKI DYSKURS EKSPERCKI WOKÓŁ HIV/AIDS NA PRZEŁOMIE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH I DZIEWIĘDZIESIĄTYCH XX WIEKU¹

ŁUKASZ KIEŁPIŃSKI

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski. Absolwent kulturoznawstwa i psychologii w ramach MISH UW. Interesuje się kinem współczesnym, teoriami afektu i kulturową historią HIV/AIDS w transformacyjnej Polsce. Publikował między innymi w „Kwartalniku Filmowym”, „EKRAŃach” i „Pleografie. Kwartalniku Akademii Polskiego Filmu”. Członek Collegium Invisibile. ORCID: 0000-0003-4977-9089.

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem HIV odnotowano w Polsce w 1985 roku². Rok później pojawiła się wiadomość o pierwszej w kraju osobie chorej na AIDS. Rozwój epidemii HIV/AIDS zbiegł się zatem z intensywnymi przemianami ustrojowymi. Pojawienie się tej kwestii w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce można uznać także za istotne z powodu wyłaniania się demokratycznej sfery publicznej, w której antagonizm na linii Solidarność – PZPR będzie z czasem zastępowany przez spór na osi liberalizm – konserwatyzm lub technokracja – populizm³. Zyskujące popularność już po 1989 roku tezy o końcu historii, wraz z formułowanymi w tym samym czasie głosami o „śmierci klas”⁴, stwarzały

1 Tekst powstał na podstawie badań prowadzonych w ramach projektu „Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji” (2021/41/B/HS2/01540) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Za konsultację i uwagi dotyczące pierwszej wersji tekstu dziękuję dr Dorocie Sosnowskiej. Podziękowania należą się również dr. Krzysztofowi Świrskowi za cenne sugestie dotyczące rozwijanej przeze mnie problematyki, w szczególności za wskazówki odnośnie do stosowanej w tekście terminologii.

2 V. Krawczyk-Wasilewska, *AIDS. Studium antropologiczne*, Wydawnictwo UE, Łódź 2000, s. 24.

3 Krzysztof Świrsek wskazuje, że „nawroty technokracji i populizmu pravicowego stanowią zasadniczą oś konfliktu politycznego od dekad” (K. Świrsek, *Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 320).

4 J. Pakulski, J.M. Waters, *The Death of Class*, SAGE, London – Thousand Oaks CA 1996.

wrażenie teleologicznego dopełnienia procesów społecznych, w ramach którego ówczesny porządek był racjonalizowany i naturalizowany jako jedyny słuszny i niepodważalny, a jego głównym stabilizatorem miała być klasa średnia⁵. Konsekwencją tego był między innymi abiektalny żywot „przeigranych transformacji” – czyli klasy robotniczej – w sferze publicznej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku⁶. Ponadto panował wówczas klimat postpolityki, w której decyzje na poziomie państwa zapadają nie w drodze wypracowania konsensusu lub kompromisu uzyskanego dzięki konstruktywnej agonistyce⁷, lecz w pozornie apolitycznym gronie eksperckim. Zjawisko to było krytykowane chociażby przez Jadwigę Staniszkis, która pisała o procesie zastępowania państwa gospodarką i stopniowej depolityzacji oraz demokracji⁸.

POCZĄTKI EPIDEMII NA KOŃCU HISTORII

Elementem tej wyłaniającej się polskiej nowoczesnej sfery publicznej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była kwestia AIDS, która w ramach dyskursów prasowych podnoszona była zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka i wiary w naukę. Choroba ta, jako zagadnienie wywołujące silne emocje, podatne na wskazane przez Susan Sontag metafory i przemieszczenia, które budzą lęk oraz prowadzą do społecznej stygmatyzacji, stała się kluczowym wyzwaniem dla formującego się dyskursu eksperckiego, opartego na racjonalności, merytokracji i tak zwanym zdrowym rozsądku. Wymownym przykładem tego oświeceniowo-technokratycznego podejścia jest wstęp od redakcji otwierający pierwszy numer czasopisma „Aspekty AIDS”, w którym napisano: „Celem naszego pisma jest przede wszystkim informować, bowiem wiedza jest najsilniejszą bronią przeciwko AIDS. [...] Chcemy pomóc tym wszystkim, których zniewala strach i niewiedza. Chodzi nam również nie tyle o to, by uspokajać i zażegnwać lęk przed AIDS, lecz by go zrationalizować, oswajając i by tym łatwiej go pokonać”⁹.

Wątek HIV/AIDS i będące jego konsekwencją konflikty społeczne budziły nie mały niepokój, ponieważ niosły ryzyko uwidocznienia potencjalnie niebezpiecznych pokładów społecznej przemocy¹⁰. Dały one o sobie znać zaraz po przełomie 1989 roku, kiedy w mediach nagłośniono walkę Monaru o dom dla jego podopiecznych, odrzuconych przez społeczność Kawęczyna. We *Współczesnych legendach miejskich* autorstwa etnografa i folklorysty Dionizjusza Czubali możemy przeczytać, że „od połowy 1989 roku prasa, radio i TV systematycznie przekazywały wiadomości o kolejno następujących demonstracjach ludności skierowanych przeciw

5 Zob. K. Lepczyński, *Ideologia klasy średniej: od modernizacyjnego projektu do niespełnionej obietnicy*, „Studia Socjologiczne” 4(243)/2021.

6 Zob. K. Świrek, *Różnica klasowa: symboliczna, wyobrażeniowa i realna*, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 30/2021, s. 12.

7 Zob. Ch. Mouffe, *Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie*, tłum. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

8 Zob. J. Staniszkis, *Postkomunizm: próba opisu*, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.

9 *Do czytelnika*, „Aspekty AIDS” 0/1995, s. 3.

10 O potencjale wirusów do podkreślania już istniejących podziałów społecznych zob. S.W. Thrasher, *The Viral Underclass*, Celadon Books, New York 2022, s. 30.

chorym. Społeczna agresja ujawniła się nawet wobec grup narkomanów, których podejrzewano tylko o nosicielstwo HIV¹¹. Jednym z zadań, które stanęły przed demokratyczną III RP, było zatem wygaszanie intensywnych emocji związanych z obawą przed zakażeniem groźnym i niebezpiecznym wirusem. W obliczu wielu szerzących się mitów, pogłosek i legend dotyczących tej choroby, które wzbudzały coraz większą panikę, dyskurs ekspercki miał odgrywać rolę oświeceniowego pogromcy przesądów, który w miejsce hysterii wprowadza zrozumienie i spokój.

Pierwsze polskie broszury informujące o drogach zakażenia HIV (wtedy jeszcze nazywanym zazwyczaj HTLV-III lub HTLV-III/LAV; dopiero w maju 1986 roku Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów przyjął nazwę HIV będącą skrótem od *human immunodeficiency virus*) z 1984 roku trafiły wyłącznie do pracowników służby zdrowia¹². W roku kolejnym, kiedy w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia HIV, powołano państwowego pełnomocnika ds. AIDS oraz zespoły specjalistów zajmujące się tą chorobą. Wtedy ruszyła także ogólnopolska akcja informacyjna przedstawiająca ten problem polskiemu społeczeństwu¹³. Kolejnym ważnym krokiem było wydanie książki polskiej lekarki, Zofii Kuratowskiej, którą uważa się za pierwszą polską monografię o AIDS. Została ona opublikowana w 1986 roku nakładem 30 tys. egzemplarzy, a rok później wyszło wydanie drugie, uzupełnione, które ukazało się drukiem w 50 tys. egzemplarzy¹⁴. Książka zatytułowana *AIDS – nowa choroba* cechowała się naukowym wyważeniem, spokojnym tonem i rozsądną zachowawczością w opisywaniu wciąż świeżych badań dotyczących nowego wirusa. W publikacji autorka prawidłowo wskazała nie tylko grupy ryzyka, ale także drogi przenoszenia się wirusa oraz ostrożnie zdystansowała się od nieudowodnionej koncepcji, że HIV pochodzi od afrykańskich małp. Co więcej, Kuratowska już wtedy była w stanie zauważyć, że zagrożenie wirusem nie dotyczy tylko grup ryzyka – homoseksualnych mężczyzn, osób używających narkotyków, hemofilików oraz wykonujących pracę seksualną (choć, rzecz jasna, na większość tych grup używała jeszcze innych określeń) – ponieważ zarazić się mogą także „normalne”, wolne od uzależnień osoby heteroseksualne¹⁵.

Warte docenienia jest prawidłowe wskazanie metod profilaktyki, wśród których autorka wymieniła zarówno wyjaławianie sprzętów medycznych czy unikanie współdzielenia igieł do strzykawek z innymi, jak i stosowanie prezerwatyw¹⁶. Zwłaszcza dwie ostatnie metody, które do dziś są głównymi sposobami zapobiegania HIV, nie były wcale w roku 1986 zaleceniami oczywistymi. Jeszcze bowiem

11 D. Czubala, *Współczesne legendy miejskie*, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993, s. 60. Cyt. za D. Sosnowska, *Witaj w klubie AIDS. Cenzura i kanon wobec nienormalności na przykładzie wystaw „5000 sztuk” i „Ja i AIDS”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 172/2022.*

12 J. Waloch, *AIDS*, „Reporter” 7/1987.

13 Tamże.

14 Lucja Iwanczewska w tekście, w którym powołuje się na książkę Zofii Kuratowskiej, pisze, że została ona wydana w 1987 roku. Autorka nie uściśliła jednak, że chodziło najprawdopodobniej o wydanie drugie – druk pierwszego wydania *AIDS – nowa choroba* został ukończony w październiku 1986 roku. Zob. Ł. Iwanczewska, *Kontakt z AIDS. Polski (de)montaż kulturowy*, „Teksty Drugie” 2/2020, s. 349.

15 Z. Kuratowska, *AIDS – nowa choroba*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 22.

16 Tamże, s. 114.

dekadę później pojawiać się będą w prasie stanowiska, jak na przykład to opublikowane przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia, które zaprzeczają skuteczności prezerwatyw w profilaktyce HIV, powołując się przy tym na pokaźną bibliografię naukową¹⁷. Należy zatem uznać wartość książki Kuratowskiej jako pierwszej polskiej monografii na temat HIV/AIDS, w której prawidłowo wskazano drogi przenoszenia wirusa, grupy ryzyka oraz sposoby profilaktyki. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku rozwój wiedzy na temat nowo odkrytego wirusa wciąż był dynamiczny, a pewne fakty na jego temat, które z dzisiejszej perspektywy mogą wydawać się oczywiste, wówczas często były jedynie najbardziej prawdopodobnymi hipotezami.

EKSPERCKA PEDAGOGIKA WSTYDU

Niebagatelny jest jednak ton, którym przenika całą książkę Zofii Kuratowskiej. Już bowiem na samym wstępie autorka deklaruje, że jej celem nie jest napisanie wyłącznie przystępnego opracowania naukowego na temat HIV/AIDS, ale także ingerencja w debatę publiczną na ten temat i jej zrationalizowanie: „Warto spokojnie przyjrzeć się nowej chorobie [...]. A na pewno koniecznie trzeba zapobiec rozwojowi panikarskich nastrojów i wszystkich niekorzystnych zjawisk społecznych, jakie rodzą się z zacofania i braku wiedzy. Wierzę, że ta książka może w tym pomóc”¹⁸. Tego typu sformułowania powracają w książce regularnie, chociaż często jedynie w formie zdania podsumowującego dany rozdział lub akapit. Mimo że są elementem marginalnym, chciałbym zaproponować odczytanie pierwszej polskiej książki o AIDS właśnie z perspektywy tych marginaliów, w ramach których pojawiają się istotne prześwity w faktograficznym, sprawozdawczym ujęciu problemu. Kuratowska niewątpliwie chciała napisać książkę naukową, która byłaby w jakiś sposób zaangażowana społecznie. Tym samym zebrana przez nią wiedza jest niemal od razu wykorzystywana do wartościowania poszczególnych postaw społecznych. Zgromadzona w książce baza informacji o nowej chorobie nie jest neutralnym opisem encyklopedycznym, lecz służy formułowaniu moralnych sądów, jak w miejscu, w którym Kuratowska pisze o złu większym niż samo AIDS, któremu trzeba zapobiec – „złu hysterii, nietolerancji i obskurantyzmu”¹⁹. Podobnie jak artyści, których w kontekście wystawy *Ja i AIDS* wspomina Dorota Sosnowska, Kuratowska stosunkowo często odnosi się do AIDS „nie jako choroby, a raczej kondycji społecznej tych, którzy nie są chorzy i boją się zarażenia”²⁰. Teza książki zostaje zatem sformułowana następująco: HIV rzeczywiście może nie długo stać się problemem, ale już teraz znacznie większym niebezpieczeństwem są „histeria” i „ciemnota” (określenia te autorka odmienia w swojej książce przez wszystkie przypadki).

Książka Kuratowskiej jest symptomatyczna dla nadchodzącej ery postpolityki usprawiedliwianej koniecznością doganiania Zachodu, w ramach której wiele

17 Zob. *Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia n.t. profilaktyki AIDS*, „Pomost” 5(52)/1994.

18 Tamże, s. 9.

19 Tamże, s. 29.

20 D. Sosnowska, *Witaj w klubie AIDS*, dz. cyt., s. 121.

rozwiązań politycznych jest traktowanych nie tyle jako akty władzy przeprowadzane z perspektywy jakichś wartości czy celów, ile jako przepisy ekspertów, którzy chcą traktować zbiorowości polityczne tak jak lekarka – którą notabene Kuratowska była – traktuje pacjenta²¹. Teza ta jest uzasadniona także dlatego, że sama autorka trzy lata po publikacji *AIDS – nowa choroba* będzie współtworzyć liberalne elity polityczne III RP. Zofia Kuratowska pochodziła z inteligentkiej rodziny, od 1980 roku była członkinią Solidarności i w 1989 roku uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu, w latach 1989–1997 była senatorką RP z ramienia Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. Jej książka sprzed okresu parlamentarnego zaangażowania w politykę była wymowną zapowiedzią tego, w jaki sposób liberalny dyskurs będzie w kolejnej dekadzie stosować sławetną dziś pedagogikę wstydu w celu usprawnienia procesów modernizacyjnych²².

Co ciekawe, dyskurs Kuratowskiej – zawstydzający i stygmatyzujący wszelkie odruchy lęku czy odrzucenia względem zakażonych HIV – pojawia się w 1986 roku, a więc zanim jeszcze mieliśmy przykłady takich zachowań w Polsce. To dość jasno pokazuje, że jest to dyskurs przeszczepiony z Zachodu, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tego typu problemy zdążyły już wtedy wybrzmieć²³, o czym wspomina autorka: „Czasem protestują nawet sąsiedzi, nie chcąc mieć w pobliżu chorego na AIDS. Są to, niestety, przypadki skrajnej ignorancji i ciemnoty. Ustrzeżenie się przed zakażeniem nawet dla rodziny nie jest trudne, nie mówiąc już o sąsiadach, których strach jest irracjonalną bzdurą”²⁴. Dalej czytamy, że „[w]szystko, co dzieje się wokół AIDS, sprzyja najgorszym instyktom prymitywnych grup ludzkich”²⁵. Przekonanie o związku prymitywności z uprzedzeniami wobec zakażonych HIV autorka rozwija w niepokojąco biologicystycznym tonie, zauważając, że kongresmen z Kalifornii forsujący w Izbie Reprezentantów głośną ustawę pozwalającą zwalniać z pracy zakażonych HIV był człowiekiem „o dość prymitywnym wyglądzie i sposobie mówienia”²⁶. Dodaje jednak, że nie należy tracić wiary w społeczeństwo amerykańskie, ponieważ „ciemnoty i głupoty nigdzie nie brak”²⁷.

Esencjalistyczne i niemalże urasawiające określenia („skrajna ignorancja i ciemnota”, „prymitywność”)²⁸ skierowane w stronę osób uprzedzonych względem zakażonych HIV, a także nazywanie ich strachu „irracjonalną bzdurą” miały

21 Zob. K. Świrek, *Teorie ideologii...*, dz. cyt., s. 38.

22 Zob. J. Majmurek, *III RP, czyli dwie cele wstydu*, „Krytyka Polityczna”, 13 lipca 2013, <https://krytykapolityczna.pl/kraj/majmurek-iii-rp-czyli-dwie-cele-wstydu/> (28 lutego 2023).

23 Pokazuje to symptomatyczny dla polskiego kontekstu HIV/AIDS sposób przeżywania tej epidemii, który od początku zapośredniczony był przez zachodnie ramy dyskursywne: „AIDS – słuchanie o nim w telewizji, uczenie się o nim z zachodniej popkultury, plotkowanie o nim, niezrozumienie, co to naprawdę znaczy, a także bycie «nie w pełni świadomym świadkiem» przemian zachodzących na własnych oczach – jest częścią wschodnioeuropejskiego doświadczenia” (D. Sosnowska, *Witaj w klubie AIDS*, dz. cyt., s. 130).

24 Z. Kuratowska, *AIDS – nowa choroba*, dz. cyt., s. 120.

25 Tamże, s. 124.

26 Tamże, s. 134.

27 Tamże, s. 135.

28 Zob. M. Bobako, *Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek polski po 1989 roku*, [w:] *Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce*, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 165.

zapewne służyć opowiedzeniu się po stronie nowoczesnych idei praw człowieka i wyrażeniu stanowczego sprzeciwu wobec stygmatyzacji zakażonych²⁹. Niemniej środki, którymi próbowano to osiągnąć, sytuowały się zdecydowanie bliżej transformacyjnej pedagogiki wstydu niż rozumianej w duchu oświeceniowym edukacji. Pedagogiczna skuteczność zawstydzania „ciemnoty” wydaje się wątpliwa także dlatego, że autorka legitymizuje równocześnie mity stojące u podstaw uprzedzeń, które sama chce zwalczać. „Homoseksualizm może budzić zdziwienie. Jako zjawisko trudny jest do zrozumienia. Na pewno wstrętne moralnie są praktyki homoseksualne uprawiane z ogromną liczbą przypadkowych partnerów, czasem zbiorowo”³⁰ – pisze (wcześniej przywołując statystyki pokazujące, że geje w San Francisco uprawiają seks średnio 1100 razy z 20–30 partnerami w ciągu roku). Jednak chcąc zdystansować się od narracji homofobicznych, twierdzi, że nie chodzi o sam problem orientacji seksualnej, lecz obyczajowej rozwiązłości jako takiej: „Ale tak samo moralnie obrzydliwe i nie do przyjęcia są obyczaje najzupełniej «normalnych» mężczyzn, korzystających z usług prostytutek, uprawiających stosunki z dużą ilością przygodnych partnerek”³¹. Zarówno przywoływanie statystyk o niepohamowanym promiskuityzmie homoseksualnych mężczyzn, jak i określanie heteroseksualnej rozwiązłości „moralnie obrzydliwą” dobrze pokazuje, że – odróżniając za Michaeliem Warnerem Goffmanowskie piętno związane z tożsamością od wstydu związanego z zachowaniem³² – Kuratowska chciała poniekąd zdjąć piętno z homoseksualnej tożsamości, jednocześnie uprawomocniając wstyd związany z zachowaniem seksualnym, który zdaniem Warnera stanowi zasadniczą przeszkodę na drodze skutecznej emancypacji mniejszości seksualnych³³.

POTENCJALNOŚCI TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Książka *AIDS – nowa choroba* bardzo dobrze obrazuje, że gotowa matryca ekonomii wstydu związana z epidemią AIDS funkcjonowała już w schyłkowym okresie PRL, zanim jeszcze sama choroba w ogóle dotarła do Polski. Odpowiedzialny za społeczną dystrybucję wstydu był w dużej mierze dyskurs specjalistyczny, którego ekspercki charakter legitymizował wydawanie sądów mogących w innym kontekście być odebranymi jako zwyczajne przesady, uprzedzenia czy resentymenty. Ekspertcy byli niejako prawomocnymi producentami wstydu zaprzęgniętego w procesy modernizacji³⁴. Z punktu widzenia dyskursu dotyczącego AIDS szczególnie interesujące jest to, że nie tyle zwalczano wstyd spoczywający na grupach ryzyka,

29 O przeźroczystości stygmatyzacji o zabarwieniu klasowo-rasowym, która usprawiedliwiana jest postępowaniem, może świadczyć chociażby niedawne odczytanie książki Zofii Kuratowskiej, którą Lucja Iwanczewska afirmatywnie określiła „traktatem medycznym o tolerancji społecznej, piętnującym przemoc, stygmatyzowanie i pogardę wobec każdej inności” (Ł. Iwanczewska, *Kontakt z AIDS...*, dz. cyt., s. 350).

30 Z. Kuratowska, *AIDS – nowa choroba*, dz. cyt., s. 122.

31 Tamże.

32 Zob. M. Warner, *Kłopotliwa normalność*, tłum. M.A. Pelczar, [w:] *Teorie wywrotowe. Antologia przekładów*, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

33 Tamże.

34 O wstydzie jako afekcie poprzedzającym modernizację w krajach rozwijających się zob. J. Wilce, *Jak wstyd rozprzestrzenia się w nowoczesności*, tłum. P. Czaplński, „Teksty Drugie” 4/2016.

jak homoseksualni mężczyźni czy osoby uzależnione od narkotyków, ile *implicite* proponowano jego zwyczajne przerzucenie na osoby otwarcie stygmatyzujące zakażonych i nierzadko wobec nich agresywne³⁵. W konsekwencji zaprzepaszczone wyjątkową wówczas szansę na włączenie postulatów emancypacji mniejszości seksualnych w obręb idei modernizacji i demokratyzacji dominujących w okresie transformacji ustrojowej.

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że liberalny dyskurs ekspercki wokół AIDS w Polsce przyczynił się do regresu na tym polu i zaprzepaścił możliwości wyłaniające się z niestabilnych ram symbolicznych okresu transformacji ustrojowej. O emancypacyjnym potencjale owej niestabilności może świadczyć chociażby reportaż Barbary Pietkiewicz o jednej z pierwszych osób chorych na AIDS w Polsce, opublikowany na łamach „Polityki” 18 kwietnia 1987 roku³⁶. Bohaterem tekstu był mężczyzna występujący w tekście pod nazwiskiem Teofil Strąk, pochodzący ze wsi Wolica³⁷. Teofil Strąk był ponoć człowiekiem wesołym i zabawowym, miał żonę i dzieci, pracował jako murarz oraz malarz. Wirusem zaraził się podczas jednego z pobytów w Stanach Zjednoczonych, gdzie – jak plotkowano – spotkał „japońską kapitalistkę”, która „pchała w niego pieniądze, a na koniec zaraziła go chorobą”³⁸. W tym samym czasie w przemyskiej gazecie ukazał się artykuł mówiący, że AIDS przenosi się przez seks, krew, pot, ślinę i inne wydzieliny. W wyniku publikacji cała rodzina Strąka spotkała się ze społeczną niechęcią: rodzinę przestali odwiedzać goście, a jego wnuki były prześladowane w szkole. Warto zauważyć, że opowieść o pierwszym polskim przypadku AIDS wydaje się w całości rozgrywać w heteronormatywnym kontekście – Strąk ma żonę i dzieci, a wirusem miał się zarazić podczas heteroseksualnego stosunku z obywatelką Japonii.

Mimo to w wielu miejscach autorka zostawia poszlaki, które można uznać za wzorcowe opisy tego, co z dzisiejszej perspektyw zaklasyfikowalibyśmy jako emblematyczne symptomy krnąbrnego, wymykającego się oczywistym klasyfikacjom queeru. „U Strąków wszystko jest trochę odstające od reszty wsi” – zauważa Pietkiewicz, opisując między innymi wyjątkowo jaskrawą, migocącą świeatełkami choinkę, którą Strąkowie demonstracyjnie stawiają na balkonie. Sam Teofil miał mieć „dziwny charakter”, „jakby nie pasował do niej [żony – przyp. Ł.K.] i do wsi”³⁹. Szczególnie zajmujący jest opis hobby głównego bohatera, pojawiający się

35 Przykładów tego rodzaju przemieszczenia w kontekście debaty o AIDS dostarcza nie tylko analiza dyskursu, lecz także kultura wizualna okresu transformacji. Symptomatyczny pod tym względem jest film Piotra Łazarkiewicza *Pora na czarownice*, który w Polsce miał premierę w lutym 1994 roku. W drugiej jego części przedstawiona zostaje historia inspirowana licznymi atakami lokalnych społeczności na ośrodki dla zakażonych HIV, które próbował zakładać Monar, na przykład w Kawęczynie czy Laskach pod Warszawą. Podopieczni Monaru są pokazani jako zaledwie akceptowani przez prowadzącego ośrodek księdza, granego przez Bogusława Linde, podczas gdy protestujący są przedstawieni w całym sztafażu klasystowskich klisz: jako osoby pijane, szczerbate, robiące błędy ortograficzne na transparentach, cechujące się właśnie tym „dość prymitywnym wyglądem i sposobem mówienia”, który zapewne ma na myśli Zofia Kuratowska. Przytoczona reprezentacja wizualna jest wymownym przykładem przemieszczenia afektu wstydu z zakażonych HIV na klasę ludową, jednocześnie doskonale obrazując to, co Krzysztof Świrek nazwał wspomnianym „abiektalnym żywotem” tej grupy społecznej w okresie transformacji ustrojowej.

36 B. Pietkiewicz, *Bilet powrotny*, „Polityka” 16(1563)/1987, s. 7.

37 Nazwa wsi została w reportażu zmieniona przez jego autorkę w celu ochrony informacji o chorym.

38 B. Pietkiewicz, *Bilet powrotny*, dz. cyt.

39 Tamże.

w reportażu jakby mimochodem: „Teofil Strąk śpi z długopisem pod ręką. Spisuje rankami przyśpiewki, które podsuwa mu nocny sen, a on uszmiukowany, przebrany zawsze dla śmiechu w kobiece stroje, wykonuje te przyśpiewki na wiejskich weselach w okolicy”⁴⁰. Gdy się to czyta z dzisiejszej perspektywy, wydaje się jasne, że jeden z pierwszych polskich chorych na AIDS był mężem, ojcem i jednocześnie sprawował funkcję kogoś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy drag queen występującą w latach osiemdziesiątych na lokalnych weselach we wschodniej Polsce i niewzbudzającą tym większych kontrowersji. Tego typu niestabilna i nieoczywista, a więc z ducha queerowa konfiguracja tożsamościowa byłaby nie do pomyślenia w ramach późniejszego dyskursu skłaniającego się ku coraz większej uniformizacji i esencjalizacji tożsamości seksualnej⁴¹.

Przyczyny niewyzyskanych możliwości polskiej transformacji i epidemii AIDS⁴² należy zapewne upatrywać w tym, że Solidarność, a następnie obóz postsolidarnościowy (środowiska, do których należała Zofia Kuratowska) po prostu nigdy nie popierały procesu emancypacji mniejszości homoseksualnych. Niemniej prozachodnia orientacja tego środowiska i przywiązanie do idei praw człowieka uniemożliwiały artykulację tego stanowiska wprost. Było więc ono przemilczane i ujawniało się jedynie w prześwitach, takich jak pojedyncze zdania w naukowych publikacjach o AIDS, legitymizujące uprzedzenia wobec chorych, które w następnych krokach były deklaratywnie zwalczane. Zgodnie jednak z psychoanalityczną logiką niepożądanego afektu, nie może on zostać nigdy z powodzeniem wyparty, lecz musi ujawnić się w formie przemieszczonej. Wyparty wstręt wobec mniejszości seksualnych w obrębie liberalnego dyskursu eksperckiego wokół AIDS zatem nie zniknął, lecz – dyskursywnie zablokowany przez prozachodnią narrację opartą na takich wartościach, jak tolerancja oraz prawa człowieka⁴³ – uległ przemieszczeniu i został niejako automatycznie skierowany przeciw paradygmatycznemu abiektowi polskich dyskursów modernizacyjnych okresu transformacji ustrojowej, czyli przeciw klasie robotniczej.

Owo przemieszczenie afektu nie jest jednak prostą translacją wstrętu homofobicznego na klasistowski, co mylnie mogłoby sugerować pierwotność pierwszego i wtórność drugiego. Chodzi raczej o zablokowaną artykulację niechęci do mniejszości seksualnych z powodu dyskursywnych barier uniemożliwiających postępowym ekspertom wyrażenie ich wprost. W efekcie energia ta zostaje przekierowana w obręb fantazmatu klasistowskiego⁴⁴, którego artykulacja u progu transformacji

⁴⁰ Tamże.

⁴¹ „Gdy moralności zaczęli/ły się skupiać nie na samych uczynkach, ale na rodzajach jednostek, zwyczajny seks przekształcił się w seksualność. [...] Możliwe stało się napiętnowanie kogoś jako homoseksualisty, w zupełnym oderwaniu od jakichkolwiek aspektów seksualnych” (M. Warner, *Kłopotliwa normalność*, dz. cyt., s. 717).

⁴² O niewyzyskanych możliwościach polskiej transformacji ustrojowej w kontekście AIDS zob. Ł. Iwanczewska, *Potencjalność transformacji. Krótkie trwanie performansów kulturowych lat 90.*, IBL PAN, Warszawa 2022.

⁴³ Zob. J. Sabbat, *Prawa człowieka a osoby żyjące z HIV*, „Aspekty AIDS” 1/1995.

⁴⁴ Małgorzata Jacyno przekonuje za Pierre'em Bourdieu, że klasizm opiera się na tym samym fantazmacie, co rasizm, którym jest „przekonanie o niepełnym i wybrakowanym człowieczeństwie innych” (M. Jacyno, *Fantazmat klasistowski*, „Studia Litteraria et Historica” 6/2017, s. 3, <https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1553> [28 lutego 2023]). Podążając za tą interpretacją, uważam, że homofobia współdzieli z klasizmem i rasizmem ten sam „rdzeń fantazmatyczny”.

ustrojowej stawała się coraz bardziej uprawomocniona. Jak wskazuje Małgorzata Jacyno, omawiając pojęcie fantazmatu klasistowskiego, pochodzi on „z rejestru infrasensów, czyli fizycznych, cielesnych, można powiedzieć, mięśniowych odruchów odrzucenia”⁴⁵, co dość jasno pokazuje afektywny wymiar takiego odruchu, który jako taki nie może być racjonalnie kontrolowany, a więc podlega logice nieświadomego. „Fantazmat klasistowski mówi o tym, że za procesem demokracji kryją się intensywne odczucia wstrętu i niechęci, które muszą być stale opanowywane i cywilizowane”⁴⁶. Logika nieświadomego sprawia, że próby kontrolowania negatywnych afektów oraz zaprzeczania im nigdy w pełni się nie udają⁴⁷. Ujawnia też niewygodną dla idei demokracji deliberatywnej prawdę, którą za Pascalem dobrze rozpoznał Bourdieu, wskazując, że nasza aksjologia jest przeddyskursywna, tj. związana przede wszystkim z tym, gdzie i jak się wychowaliśmy, a zatem jest kształtowana racjonalnie w znacznie mniejszym stopniu, niż chcielibyśmy to przyznać⁴⁸.

W tak zarysowanej perspektywie postulaty towarzyszące książce Zofii Kuratowskiej i wielu artykułom prasowym, zachęcające do posługiwania się zdrowym rozsądkiem i wzywające do tolerancji, są zwyczajnie nieskuteczne, ponieważ odwołują się do porządku Symbolicznego i Wyobrażeniowego, podczas gdy przyczyna problemu tkwi w sercu Realnego. Niewystarczalność dyskursywnych apełów o tolerancję w obliczu głęboko afektywnej przyczyny wszelkich przejawów nietolerancji dobrze opisuje Krzysztof Świrek, odwołując się za Slavojem Žižkiem do innego poziomu przyczynowości w psychoanalizie:

*To właśnie wymiar realny sprawia, że tolerancja nie wystarcza: pod jej płaszczykiem kłębią się nie do końca uświadomione fantazje, prowokowane przez ów traumatyczny, niedookreślony element, który jest dla nas powodem fascynacji innym i odrazy wobec niego. Jeśli wyłączymy ten element z naszego myślenia o innym, nie zrozumiemy mechanizmu konfliktów, które wytwarzają się w efekcie samego współprzebywania. Dlatego do życia z innym nie wystarcza tolerancja – potrzeba dużo bardziej radykalnych środków, przypominających raczej gorącą chrześcijańską agape niż uprzejmą obojętność mieszczańskiego podmiotu*⁴⁹.

Tak długo, jak spotkanie z innością jest przeżywane jako sprawdzian poprawności politycznej zdawany przed zinternalizowanym, oceniającym wzrokiem Zachodu, tak długo niemożliwe jest przewyciężenie odczucia wstrętu i niechęci wobec danej grupy społecznej. Tolerancja wobec inności jedynie maskuje objawy „mięśniowych odruchów odrzucenia”, nie docierając nigdy do przyczyn leżących u podłoża tychże odruchów.

45 Tamże, s. 3.

46 Tamże, s. 5.

47 Na temat kontrastu pomiędzy deklarowaną tolerancją dla mniejszości seksualnej i symptomatycznymi, zaprzeczającymi im cielesnymi gestami zob. M. Szcześniak, *Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji*, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016, s. 11–12.

48 P. Bourdieu, *Historyczne podstawy rozumu*, [w:] tegoż, *Medytacje pascaliańskie*, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 134.

49 K. Świrek, *Teorie ideologii...*, dz. cyt., s. 194.

KOMPAS INNOŚCI

Jak jednak wytłumaczyć rzeczywistą agresję, z którą spotykali się zakażeni HIV oraz ci, których jedynie o to podejrzewano?⁵⁰ W jaki sposób wyjaśnić realną przemoc, z którą mierzyły się te osoby, nie uciekając się do zbywania jej jako esencjalistycznej właściwości cechującej działania „prymitywnych grup ludzi”, jak proponuje Kuratowska? Co prawda liberalna krytyka tych zachowań zamiast rzeczywistego opowiadania się po stronie pokrzywdzonych często bywała pretekstowa i służyła politycznym celom „urasawiania” klasy ludowej jako nieprzystosowanych *homo sovieticus*, niemniej trudno przejść obok tych wydarzeń obojętnie. Podobnie jak nie sposób zracjonalizować donosów, w których „spokojni, poważni i zatroskani obywatele PRL” przeprowadzali śledztwo wobec swoich sąsiadów czy dalszych znajomych w celu wykrycia „dewiacji i zbroczeń” i następnie wysyłali do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej adresy, nazwiska i rysopisy osób podejrzanych o bycie zakażonymi HIV⁵¹. Trudno też usprawiedliwić listy z propozycjami obławy na prostytutki w hotelach oraz domaganie się publicznego podania ich nazwisk w dziennikach czy żądania internowania wszystkich homoseksualistów w zakładach psychiatrycznych, poddania ich przymusowym badaniom i kwarantannie oraz leczeniu⁵². Nie da się ukryć, że o ile forma liberalnej krytyki tych zjawisk może budzić z dzisiejszej perspektywy poważne zastrzeżenia, o tyle sam sprzeciw wobec tych działań był konieczny. Nie chodzi zatem o źle zidentyfikowany przedmiot tej krytyki, ale o jej kontrskuteczny charakter – zawstydzanie i kompensacyjną stygmatyzację. Zamiast tego należałoby raczej zaproponować konstruktywną interpretację, umożliwiającą zrozumienie tych aktów przemocy bez ich usprawiedliwiania.

Pewnego rodzaju wiedzy może dostarczyć szersze spojrzenie na mechanizm funkcjonowania HIV/AIDS jako kulturowo uniwersalnego kompasu inności. W latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy epidemia wirusa dopiero się rozwijała, a wiedza na jego temat była jeszcze niewielka i ulegała zmianom, stosunek do HIV na całym świecie bardzo często wyznaczała logika gorącego ziemniaka – dziecięcej gry, w której podaną piłkę należy jak najszybciej odrzucić do kogoś innego, ponieważ ta, jak wyjęty z ogniska ziemniak, parzy. W ten sposób różne kultury określały swoją tożsamość poprzez obwinianie Innego o przyniesienie choroby i zanieczyszczenie dotychczas zdrowego ciała społecznego. Na Zachodzie dominowała narracja o pochodzeniu wirusa z Afryki, uważano, że przez Haiti przedostał się on do Stanów Zjednoczonych i potem do Europy. Z kolei w ZSRR zaprzeczano jego obecności na terenie państwa, a HIV postrzegano jako konsekwencję amerykańskich eksperymentów z bronią biologiczną prowadzonych na populacji Stanów Zjednoczonych⁵³. W Zairze, czyli w dzisiejszej Demokratycznej

50 Zob. D. Czubala, *Współczesne legendy miejskie*, dz. cyt.

51 O listach-donosach przesyłanych w związku z podejrzaniem zakażenia HIV do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w PRL zob. J. Waloch, *AIDS*, dz. cyt.

52 Tamże.

53 W. Zapiewałow, *Panika na Zachodzie albo co się kryje za sensacją AIDS*, „Litieraturnaja Gazieta” 44/1985, [w:] *AIDS – fakty, opinie, prognozy. Wybór artykułów publicystycznych*, red. K. Fekecz, Polska Agencja Prasowa, Warszawa 1987.

Republice Konga, pojawiały się głosy, że wirus dostał się do Afryki w puszkach konserwowych importowanych z bogatych krajów Europy i Ameryki, a żeby ustrzec się choroby, wystarczyło „jeść po afrykańsku”⁵⁴. Natomiast „przywódca sekty Wiecznego Życia Li Xu-jen głosił [...], że AIDS pojawił się po to, by zniszczyć rasę białą i czarną i umożliwić pełny rozwój Chińczykom”⁵⁵. Wreszcie według teorii Ericha von Dänikena „AIDS jest zarazkiem pochodzenia kosmicznego, który został dostarczony na Ziemię w celu wyeliminowania grup najmniej wartościowych”⁵⁶.

Na podstawie wspomnianych koncepcji, nie licząc ostatniej – wyjątkowo fantastycznej, dobrze widać, że pochodzenie epidemii AIDS w pierwszych jej stadiach wyjaśniano poprzez wskazanie Innego. Miejsce wyobrazonego pochodzenia HIV funkcjonowało na wzór bieguna polarnego, które igłą prawidłowo skalibrowanego kompasu inności jest wskazywane niezależnie od kontekstu kulturowego, co w istocie sprowadza się do psychoanalitycznej koncepcji zakładającej, że tożsamość konstytuuje się w zetknięciu z Innym i poprzez odniesienie do różnicy⁵⁷. HIV był wyjątkowo skutecznym probierzem dla tej różnicy tożsamościowej. Warto zatem zastanowić się na przykładzie Polski, co pokazywał ten uniwersalny wskaźnik w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie da się jej bowiem na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku utożsamić z Zachodem, a jej związki z ZSRR kończą się lub ulegają znacznemu osłabieniu. Gdzie zatem należałoby lokować Innego tej części Europy?

Pomimo pokusy uproszczonego postrzegania historii Polski po 1989 roku jako symbolicznego powrotu do Zachodu proponuję właśnie Zachód uznać za zasadniczego Innego w Polsce w okresie rozwoju epidemii AIDS. Zachód rozumiany byłby wtedy jako konglomerat fantazmatycznych wyobrażeń, który w okresie transformacji ustrojowej przejawiał szczególną moc społecznego oddziaływania: był zarazem fascynujący i odpychający. Z jednej strony uosabiał powszechnie pożądany dobrobyt, atrakcyjny styl życia oparty głównie na konsumpcjonizmie oraz powrót do normalności sprzed PRL⁵⁸. Z drugiej zaś strony kojarzył się z obcą kulturowo swobodą obyczajową, rewolucją seksualną i potencjalnie niebezpiecznym permisywizmem – właśnie w 1989 roku Dania jako pierwszy kraj na świecie umożliwiła rejestrację jedнопłciowych związków partnerskich. Tej ambivalencji związanej ze stosunkiem do Zachodu nie udało się jednak odpowiednio oddać na poziomie symbolicznym, ponieważ hegemoniczny dyskurs doganiania Zachodu⁵⁹ uniemożliwił artykulację elementu obcości. Jak zauważa Magda Szcześniak: „podczas transformacji większość dyskursywnej energii została skierowana na odseparowanie nas od Wschodu i potwierdzenie naszej historycznej

54 P. Boggio, *Epidemia AIDS w Kinszasie*, „Le Monde” 1986, [w]: *AIDS – fakty, opinie, prognozy*, dz. cyt.

55 K. Pietraszkiewicz, *Aids – wiele pytań bez odpowiedzi*, „Fikcje i Fakty” 5[?]/1986, s. 66.

56 Tamże.

57 J. Kristeva, *Potęga obrzydzenia. Eseje o wstręcie*, tłum. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

58 A. Kiossev, *The oxymoron of normality*, „Eurozine”, 4 stycznia 2008, <https://www.eurozine.com/the-oxymoron-of-normality/> (28 lutego 2023).

59 O hegemonicznym charakterze tego dyskursu zob. K. Lepczyński, *Ideologia klasy średniej*, dz. cyt.

przynależności do Zachodu”⁶⁰. Brak symbolicznych ram pozwalających oddać to poczucie obcości względem Zachodu musiał i tutaj poskutkować przeniesieniem gdzie indziej afektu niechęci i odrzucenia (zgodnie z psychoanalityczną logiką, wedle której „wykluczenie jakiegoś terminu w Symbolicznym prowadzi do jego «inwazji» w Realnym”⁶¹).

Proponuję postrzegać akty przemocy wobec osób zakażonych HIV lub o to podejrzanych właśnie jako efekt przemieszczenia afektu niechęci do Zachodu. Grupy ryzyka – homoseksualni mężczyźni, osoby uzależnione od narkotyków oraz pracujące seksualnie⁶² – ucieleśniały wszystko to, co wiązało się z owym odpychającym komponentem wyobrażeń o Zachodzie, to jest swobodą seksualną i moralnie niebezpiecznym permissywiizmem społecznym. W efekcie osoby zakażone HIV lub tylko o to podejrzewane stały się naturalnym obiektem zastępczym dla przemieszczonego wstrętu względem Zachodu. Niechęć ta nie była demonstrowana jedynie przez stereotypowo konserwatywną klasę ludową, lecz w dużej mierze także przez deklaratywnie liberalne i postępowe elity społeczne. Jednak w przypadku tej drugiej grupy, w której skład wchodził na przykład eksperci rozprawiający o AIDS i projektujący w tym zakresie rozmaite polityki społeczne, afekt odrzucenia został przemieszczony na klasę robotniczą jako zacofanych, nietolerancyjnych *homo sovieticus*, atakujących zakażonych, których obrona na łamach prasy stawała się doskonałą okazją do performowania swojej kulturowej przynależności do postępowego Zachodu⁶³. Natomiast w przypadku klasy robotniczej, niemogącej budować swojego poczucia normalności poprzez pozytywne odniesienia w dół drabiny społecznej, ów abiektałny odruch został skierowany przeciw zakażonym HIV. W obu przypadkach przemieszczenie afektu umożliwiałoby oczyszczenie dyskursu doganiania Zachodu z wszelkiej ambiwalencji, przez co wdrażane reformy społeczne stały się oczywiste i konieczne, a ich implementacja była dzięki temu łatwiejsza. Wprowadzając do polityki technokratyczne przekonanie o koniecznych zmianach społecznych, można było pokazać, że to sama rzeczywistość domaga się zmian. Zakażeni HIV i chorzy na AIDS odegrali w tym procesie rolę rozgrywanej figury, która pozwoliła sprawnie wyciszać ambiwalentny stosunek wobec reform modernizacyjnych wdrażanych w trakcie transformacji ustrojowej.

BIBLIOGRAFIA

Bourdieu, Pierre. *Medytacje pascaliańskie*. Tłum. Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.

Iwanczewska, Łucja. „Kontakt z AIDS. Polski (de)montaż kulturowy”. *Teksty Drugie* 2 (2020).

60 M. Szcześniak, *Fake it till you make it: The trouble with the global East category*, „Praktyka Teoretyczna” 4(38)/2020.

61 K. Świrek, *Różnica klasowa...*, dz. cyt., s. 17.

62 Do grup ryzyka należały także osoby chore na hemofilię, jednak o nich często zapomniano, jako że społeczność ta nie była podatna na rozmaite lękowe projekcje w takim stopniu jak pozostałe.

63 „Kiedy zbiorowość rozpoznaje swoją inność wobec zachodniego świata, do którego jednak nie przynależy, wtedy wypycha z pozycji inności Odmieńców, czyniąc ich odpowiedzialnymi za odczuwaną nienormalność” (D. Sosnowska, *Witaj w klubie AIDS*, dz. cyt., s. 126).

- Jacyno, Małgorzata. „Fantazmat klasistowski”. *Studia Litteraria et Historica* 6 (2017).
- Krawczyk-Wasilewska, Violetta. *AIDS. Studium antropologiczne*. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2000.
- Kristeva, Julia. *Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie*. Tłum. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.
- Kuratowska, Zofia. *AIDS – nowa choroba*. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986.
- Lepczyński, Krzysztof. „Ideologia klasy średniej: od modernizacyjnego projektu do niespełnionej obietnicy”. *Studia Socjologiczne* 243, 4 (2021).
- Pietkiewicz, Barbara. „Bilet powrotny”. *Polityka* 16 (1987).
- Sosnowska, Dorota. „Witaj w klubie AIDS. Cenzura i kanon wobec nienormatywności na przykładzie wystaw «5000 sztuk» i «Ja i AIDS»”. *Didaskalia. Gazeta Teatralna* 172 (2022).
- Szcześniak, Magda. *Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji*. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016.
- Świrek, Krzysztof. „Różnica klasowa: symboliczna, wyobrażeniowa i realna”. *Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej* 30 (2021).
- Świrek, Krzysztof. *Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
- Trasher, Steven W. *The Viral Underclass*. New York: Celadon Books, 2022.
- Waloch, Jacek. „AIDS”. *Reporter* 7 (1987).
- Warner, Michael. „Kłopotliwa normalność”. Tłum. Michał A. Pelczar. W: *Teorie wywrotowe. Antologia przekładów*, red. Agnieszka Gajewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.

Data wpłynięcia: 28 lutego 2023 r. Data zatwierdzenia do druku: 28 kwietnia 2023 r.

MANAGING AMBIVALENCE. POLAND'S EXPERT DISCOURSE ON HIV/AIDS IN THE LATE 1980S AND EARLY 1990S

This article discusses examples derived from the expert discourse on the 1985–1995 HIV/AIDS epidemic in Poland. Presenting the first press and specialist literature narratives about the new epidemic, the author describes the then widespread belief in the effectiveness of education and tolerance as a remedy for the prevailing ‘stupidity’ and ‘ignorance’. He elaborates on the aporia of this approach and the internal contradictions in the specialist discourse on the example of the first Polish book on AIDS by Zofia Kuratowska, a physician and later also Senator of Poland. He also shows how expertise was used to legitimise the well-studied phenomenon of the pedagogy of shame – the stigmatisation and shaming (predominantly of the working class) by liberal elites in the times of Poland’s political transformation. This phenomenon is explained by relating the aversion to sexual minorities, attenuated in the expert discourse on AIDS, to Małgorzata Jacyno’s concept of classist phantasm.

The diagnosis is supplemented with a thesis based on the use of psychoanalytical tools, according to which HIV-related violence and harassment during Poland's political transformation was a manifestation of the unrecognised symbolic aversion to the West.

SŁOWA KLUCZOWE: AIDS, HIV, transformacja ustrojowa, przemoc, psychoanaliza
KEY WORDS: AIDS, HIV, political transformation, violence, psychoanalysis

